

COUSINIA TURKUMI TURLARINI URGUT BOTANIKA-GEOGRAFIK RAYONIDA TARQALISHINI TO‘R TIZIMLI XARITALASH

¹Tajetdinova Dilarom Mnajatdinovna, ²Qodirov Ulug‘bek Hamroqulovich

¹O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Botanika instituti O‘zbekiston florasida laboratoriyasi katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari nomzodi

²O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Botanika instituti ilmiy kotibi, PhD
t-dilyia@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15597196>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot Urgut botanik-geografik rayoni florasiga oid *Cousinia* turkumining tur tarkibi va geobog‘langan ma‘lumotlar asosida o‘tkazilgan tahlilni o‘z ichiga oladi. Tadqiqot davomida, *Cousinia* turkumining 24 turini 31 ta indeksda (maksimal darajada SR=6, CD=10) tarqalishi ko‘rib chiqilib, to‘r tizimli xaritasi ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar. CD, gerbariy, Markaziy Osiyo, SR, TASH.

Аннотация: Данное исследование включает в себя анализ видового состава рода *Cousinia* и геопривязанных данных, относящихся к флоре Ургутского ботанико-географического района. В ходе исследования было рассмотрено распространение 24 видов рода *Cousinia* по 31 индексу (максимально SR=6, CD=10), а также разработана сеточная карта.

Ключевые слово: CD, гербарий, Центральная Азия, SR, TASH.

Annotation: This study includes an analysis based on the species composition and georeferenced data of the genus of *Cousinia* in the flora of the Urgut botanical-geographical region. During the research, the distribution of 24 species of the genus *Cousinia* across 31 indexes (with a maximum of SR=6, CD=10) was analyzed, and a grid map was developed.

Keyword: CD, Central Asia, herbarium, SR, TASH

Turli yillar davomida Urgut botanik-geografik rayoni hududi Markaziy Osiyo florasida va o‘simliklar qoplamini o‘rgangan bir qator yirik olimlarning diqqat markazida bo‘lgan. Jumladan, ushbu hududdan fan uchun *Dianthus uzbekistanicus* Lincz. (Kitab: u perevala Taxta-Karacha, 14.05.1916, Popov 636) va *Astragalus janischewskyi* Popov (Kitab: u perevala Taxta-Karacha, 14.05.1916, Popov 678) turlari kashf etilgan. Olimlarning izlanishlari davomida Urgut botanik-geografik rayoni florasidan yig‘ilgan gerbariy namunalari hozirda halqaro milliy gerbariy, Moskva Davlat Universiteti (MW), Rossiya Fanlar Akademiyasining Komarov nomidagi Rossiya Botanika instituti (LE), Samarqand Davlat universitetining gerbariy fondlarida, katta qismi esa O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Botanika institutidagi O‘zbekiston Milliy gerbariy (TASH) fondida saqlanmoqda.

Tog‘li O‘rta Osiyoning barcha lokal floralarda bo‘lgani kabi Urgut botanik-geografik rayoni florasida ham polimorf oilalar tarkibida birinchilikni Asteraceae oilasi egallaydi. Mazkur oilani etakchi *Cousinia* turkumi tadqiqot hududida polimorf oilalardan biri sanaladi.

Oxirgi U.H. Qodirov [1] ma‘lumotlariga ko‘ra Urgut botanik-geografik rayoni florasida mazkur turkumni 27 turi uchrab umumiy floraning 2,1% ni egallaydi. Florada uchraydigan 27 turdan *Cousinia adenophora* Urgut uchun endem hamda *Cousinia litvinovii* va *Cousinia dissectifolia* Ziyoviddin-Zirabuloq rayonlari uchun subendem sanaladi. *Cousinia adenophora*, *Cousinia butkovii* va *Cousinia praestans* turlari esa O‘zbekiston Respublikasining “Qizil kitobi”ga [2] kiritilgan.

Botanika institutining 2025–2029-yillarga mo‘ljallangan «Raqamli tabiat» davlat dasturi doirasida O‘zbekiston florasida laboratoriyasining «Markaziy Osiyo hududini yangi botanik-geografik rayonlashtirish xaritasini ishlab chiqish va o‘simliklar xilma-xilligini to‘r tizimli xaritalash» ilmiy-tadqiqot dasturi doirasida hamda ma‘lumotlarni Markaziy Osiyo o‘simliklarining to‘r tizimli xaritasi — Grid Mapping of Central Asia Plants (<https://www.gmoca.org/>) xalqaro bazasiga yuklash maqsadida ma‘lumotlar qayta o‘rganilib chiqildi.

Tadqiqotlar davomida Tojibaev & al. [3] asosida belgilab olingan Urgut botanik-geografik

rayoni hududi bo'yicha gerbariy ma'lumotlari umumlashtirilib, ArcGIS version 10.8 dasturida WGS 1984 (World Geodetic System, 1984) proeksiyasi asosida geografik darajalar 2.7' kenglik va 3.5' uzoqlik (5x5 km)da *Cousinia* turkumini 24 turini 76 ta namunalari to'rt tizimli xaritada tarqalish indeksleri aniqlandi. Aniqlangan nuqtalar asosida mazkur oila turlarini tarqalishi aks ettirilgan *species richness* hamda *collection density* kesimlaridagi xaritalar taqdim etildi.

To'rt tizimli xaritalarda ko'rinib turganidek *Cousinia* turlarini tadqiqot hududida tarqalishini aks ettirilishidagi turlar xilma-xilligi (SR=1-6) va namunalari zichligi (CD=1-10) bo'yicha eng yo'qori ko'rsatkich AT192 va AV198 indekslarida kuzatilgan. Jumladan, AT192 indeksi (Amanqutan va Taxtaqaracha dovoni oralig'i)dan 1916-1981 yillarga oid M.G. Popov (1916), V.A. Arnoldi (1942), U. Pratorov va boshq. (1976) hamda M.M. Nabiyev va boshq. (1980-1981) tomonidan terilgan gerbariyalar hozirda TASH va boshqa yirik gerbariy fondlarida saqlanmoqda. O'rtacha ko'rsatkich esa 4 ta indeksda aniqlanib, turlar xilma-xilligi 3-4 ta, turlar zichligi 4-7 tani tashkil etgan tadqiqot hududining markaziy va sharqiy hududlariga tug'ri keladi. Eng past ko'rsatkich 26 ta indekslarda turlar xilma-xilligi 1-2 tani hamda turlar zichligi 1-3 tani tashkil etadi.

Urgut botanik-geografik rayoni florasida *Cousinia* turkumii turlarini mavjud ma'lumotlari tadqiqot hududiga nisbatan to'liq bo'lmasa ham Markaziy Osiyo florasini to'rt tizimli xaritalashda foydalaniladigan tadqiqotlardan biri sifatida ahamiyatli ma'lumot bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Кодиров, У.Х. (2020). Флора Ургутского ботанико-географического района Ургут ботанико-географического района флорасы: Автореф. дисс... канд. биол. наук. Ташкент. 43 с.
2. Ўзбекистон Республикаси «Қизил китоби». 2-жилдли. Тошкент: Chinor ENK, 2019. Т.1. 360 б.
3. Tojibaev, K.Sh, Beshko, N.Y, Popov, V.A. 2016. Botanical-geographical regionalization of Uzbekistan. *Botanicheskii Zhurnal*, 101(10): 1105–1132.